

6482 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18756722>

6483

6484 **GRAFENO: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SUSTENTABILIDADE NO CENÁRIO**
6485 **CIENTÍFICO CONTEMPORÂNEO**

6486

6487 Jhully Sofia Xavier do Nascimento^a; Reginaldo O. Corrêa Jr^b.

6488

6489 ^a*Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará,*
6490 *jhully.nascimento@aluno.uepa.br*

6491 ^b*Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará,*
6492 *reginaldojunior@uepa.br*

6493

6494 Eixo temático: Licenciatura em Física.

6495

6496

RESUMO

6497 O presente artigo aborda o grafeno, material bidimensional constituído por átomos de
6498 carbono organizados em estrutura hexagonal, destacando sua importância no cenário
6499 científico e tecnológico contemporâneo. A questão-problema que rege este trabalho é: de que
6500 forma o grafeno, com suas propriedades físico-químicas singulares, impulsiona novas
6501 tecnologias e contribui para o avanço da ciência e da indústria? A pesquisa é de cunho
6502 exploratório e bibliográfico, e justifica-se pelo objetivo de apresentar as características
6503 estruturais e funcionais do grafeno, bem como sua crescente aplicação em áreas diversas.
6504 Assim, conclui-se que este material tem recebido amplo investimento acadêmico e industrial,
6505 consolidando-se como elemento central em inovações e aplicações relacionadas à eletrônica,
6506 energias renováveis e sistemas de armazenamento de energia eletroquímica. Cabe refletir que
6507 seria possível integrar o material a regiões como a Amazônia, aproveitando recursos naturais
6508 locais para criar tecnologias que aliam inovação tecnológica, sustentabilidade e preservação
6509 ambiental.

6510

6511 **Palavras-chave:** Grafeno; Tecnologia; Propriedades do grafeno; Sustentabilidade;

6512

6513 1. INTRODUÇÃO

6514 O avanço tecnológico e o crescimento constante da indústria fazem com que novos
6515 tipos de elementos e estruturas sejam constantemente buscados, capazes de atender às
6516 exigências de desempenho, resistência e eficiência que se elevam cada vez mais com a
6517 necessidade de materiais não tradicionais, mais eficientes e inovadores. Nesse contexto, nota-
6518 se que materiais a base de carbono têm sido o grande foco de pesquisas atuais, mostrando sua
6519 diversidade estrutural e alta resistência química e térmica. Dentre esses materiais destaca-se o
6520 grafeno, uma das formas cristalinas do carbono.

6521 Descoberto em 2004 pelos físicos André Geim e Konstantin Novoselov, por meio da
6522 esfoliação micromecânica do grafite, o grafeno rapidamente consolidou-se como um dos
6523 principais objetos de estudo da ciência dos materiais. Sua estrutura bidimensional —

6524 composta por átomos de carbono organizados em uma rede hexagonal semelhante a um favo
6525 de mel — confere-lhe propriedades notáveis: maior resistência que o aço, condutividade
6526 elétrica superior à do cobre, mobilidade eletrônica mais elevada que a do silício e boa
6527 transparência (Segundo e Vilar, 2016). Pela relevância desta descoberta, os físicos ganharam
6528 o Prêmio Nobel de Física em 2010.

6529 No grafite, material composto por várias camadas de folhas de grafeno, cada átomo de
6530 carbono estabelece ligações covalentes fortes, enquanto as camadas são mantidas por
6531 interações de Van der Waals mais fracas. Essa característica permite que elas deslizem ou se
6532 separem facilmente — fenômeno que, por exemplo, possibilita a escrita com lápis (Callister e
6533 Rethwisch, 2018).

6534 Foi a partir dessa estrutura que Geim e Novoselov, utilizando uma simples fita
6535 adesiva, nomeada de “*Scotch-tape*”, conseguiram isolar uma monocamada de carbono: o
6536 grafeno. Desde então, esse material tem se destacado pela combinação única de propriedades
6537 físicas e químicas, despertando grande interesse científico e tecnológico.

6538 1.2 Propriedades do grafeno

6539 1.2.1 Condutividade Elétrica

6540 A condutividade elétrica é a capacidade de um material permitir o fluxo de
6541 corrente elétrica quando submetido a uma diferença de potencial. Nesse contexto, o grafeno
6542 destaca-se por apresentar condutividade elétrica superior à de metais tradicionais. Sua
6543 condutividade elétrica (até 2×10^4 S/cm) e a mobilidade eletrônica (2×10^5 cm²/V.s o que é
6544 mais de 100 vezes superior à do silício) estão relacionadas aos elétrons da última camada de
6545 valência (Segundo e Vilar, 2016).

6546 Quando os orbitais p_z do carbono se ligam uns aos outros, formando a estrutura
6547 hexagonal característica, esses elétrons se tornam responsáveis pela mobilidade eletrônica e
6548 se propagam ao longo da folha de grafeno com velocidade da ordem de 10^6 m/s. Nessa
6549 condição, comportam-se como férmions de Dirac, apresentando massa efetiva nula. É o
6550 material mais fino já conhecido e o mais forte já medido no universo (Segundo e Vilar, 2016).

6551 1.4 Condutividade térmica

6552 A condutividade térmica é a propriedade de um material que mede sua capacidade de
6553 conduzir calor. No grafeno, essa capacidade pode atingir 5000 W/m.K em temperatura
6554 ambiente (para comparação, a do cobre é 400 W/m.K) (Segundo e Vilar, 2016).

6555 1.5 Transparência

6556 A transparência é a capacidade de um objeto de permitir a passagem da luz em

6557 quantidades determinadas pelas características intrínsecas do objeto. O grafeno apresenta
6558 uma transparência quase total. Pode absorver uma fração de 2,3% da luz. Suas propriedades
6559 ópticas estão fortemente relacionadas com suas propriedades eletrônicas de baixa energia, nos
6560 quais as bandas de energia se encontram no ponto de Dirac (Segundo & Vilar, 2016;
6561 Azevedo, 2022).

6562 1.6 Resistência Mecânica

6563 A resistência mecânica corresponde à capacidade de um material suportar esforços
6564 externos, como tração e compressão, sem sofrer ruptura ou deformação permanente. Essa
6565 propriedade é normalmente expressa em termos de tensão limite e está diretamente associada
6566 ao módulo de elasticidade do material. Nesse contexto, o grafeno é o material mais forte já
6567 descoberto, com uma resistência à tração final de 130 GPa (De La Fuente, 2013).

6568 Além dele ser extremamente forte, ele também é muito leve, com 0,77 mg/m² (para
6569 fins de comparação, 1 m² de papel é aproximadamente 1.000 vezes mais pesado). Costuma-se
6570 dizer que uma única folha de grafeno (com apenas 1 átomo de espessura), tem tamanho
6571 suficiente para cobrir um campo de futebol inteiro, pesaria menos de 1 g (De La Fuente,
6572 2013).

6573 Para fins comparativos, apresenta-se a seguir uma tabela com as principais
6574 propriedades do grafeno em relação a materiais tradicionais.

6575 **Tabela 1.** Propriedades comparativas do grafeno com aço e silício.

6576 Propriedades	6577 Grafeno	6578 Aço	6579 Silício
6579 Condutividade elétrica	6580 $2 \times 10^4 S/cm$	6581 $\sim 10^6 S/cm$	6582 $1,56 \times 10^{-3} S/m$
6581 Condutividade térmica	6582 $5000 W/m. K$	6583 $50 W/m. K$	6584 $150 W/m. K$
6583 Transparência	6584 97,7%	6585 0% (opaco)	6586 30% – 60%
6587 Resistência Mecânica	6588 130 Gpa (tração)	6589 0,4 – 2 Gpa	6590 0,7 Gpa

6587 Diante dessas características, a questão-problema que norteia este trabalho é: de que
6588 forma o grafeno, com suas propriedades físico-químicas singulares, impulsiona novas
6589 tecnologias e contribui para o avanço da ciência e da indústria? Este artigo busca analisar

6590 essas propriedades e suas aplicações, destacando a relevância do grafeno no cenário científico
6591 e tecnológico contemporâneo.

6592

6593 2. METODOLOGIA

6594 Este trabalho, realizado na área de ciências exatas, especificamente na licenciatura em
6595 física, adotou-se o método de pesquisa bibliográfica e exploratória. A pesquisa bibliográfica é
6596 desenvolvida a partir de material já elaborado, principalmente livros e artigos científicos,
6597 enquanto a pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o
6598 problema, tornando-o mais explícito e construindo hipóteses (Gil, 2008).

6599 A pesquisa foi conduzida por meio da análise de artigos científicos e trabalhos
6600 acadêmicos relacionados ao grafeno e suas propriedades. A escolha pelo método
6601 bibliográfico justifica-se pela ampla disponibilidade de estudos já consolidados sobre o tema,
6602 permitindo reunir e organizar informações relevantes. Já o caráter exploratório possibilitou
6603 compreender de forma mais clara de que modo as propriedades físico-químicas do grafeno
6604 podem impulsionar novas tecnologias e contribuir para o avanço da ciência e da indústria.

6605

6606 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

6607 O grafeno apresenta propriedades físico-químicas que o tornam um material singular e de
6608 grande relevância tecnológica. Sua condutividade elétrica e elevada mobilidade eletrônica
6609 permite o desenvolvimento de transistores e *chips* mais rápidos e eficientes, aumentando a
6610 performance de dispositivos eletrônicos (Segundo e Vilar, 2016).

6611 Sua condutividade térmica facilita a dissipação de calor em componentes eletrônicos e
6612 sistemas de energia, prevenindo superaquecimento e aumentando a durabilidade dos
6613 dispositivos (Balandin, 2011).

6614 A transparência do material torna-o ideal para telas flexíveis, sensores ópticos e
6615 dispositivos eletrônicos transparentes, possibilitando a integração do material em superfícies
6616 sem interferir na passagem da luz (Lucas de Azevedo, 2022).

6617 Além disso, a resistência mecânica e sua capacidade de regeneração permitem que ele
6618 seja utilizado em materiais e estruturas que exigem alta durabilidade, garantindo longevidade
6619 e confiabilidade em aplicações industriais e tecnológicas (Segundo e Vilar, 2016).

6620 O grafeno é explorado em eletrônica, baterias e supercapacitores, sistemas de
6621 armazenamento de energia, materiais compósitos de alto desempenho, e na biomedicina, por
6622 suas propriedades condutoras e biocompatibilidade. Estudos indicam que devido à sua alta

6623 sensibilidade elétrica e térmica, ele pode ser empregado na confecção de sensores ambientais,
6624 capazes de monitorar poluentes, parâmetros ecológicos e mudanças ambientais de forma
6625 precisa (Ratinac et al, 2010)

6626 Essa característica abre caminhos para integração do material a regiões como a Amazônia,
6627 aproveitando recursos naturais locais para desenvolver tecnologias inovadoras que promovam
6628 a sustentabilidade e preservação ambiental.

6629 Pesquisas conduzidas na região Amazônica têm explorado alternativas sustentáveis para
6630 a produção de grafeno. Um estudo da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) utilizou
6631 serragem de tauari, uma madeira típica da Amazônia, como matéria-prima para a produção de
6632 óxido de grafeno (Fonseca et al., 2023). Esse processo contribui para a redução do impacto
6633 ambiental da indústria madeireira e oferece uma rota alternativa para a obtenção desse
6634 material de alto valor agregado.

6635 Apesar das perspectivas promissoras, o grafeno ainda enfrenta desafios significativos,
6636 como a produção em larga escala, o custo elevado e a padronização da qualidade das folhas,
6637 que são fatores limitantes para adoção industrial ampla (Segundo e Vilar, 2016). Pesquisas
6638 continuam em busca de métodos eficientes e economicamente viáveis para superar essas
6639 barreiras, mantendo um enfoque na sustentabilidade e no impacto ambiental.

6640 O interesse pelo grafeno tem se intensificado globalmente, e o Brasil se destaca nesse
6641 cenário por possuir uma das maiores reservas de grafite natural do mundo, matéria-prima
6642 essencial para a produção do grafeno, colocando o país em posição estratégica no mercado
6643 internacional (Alencar e Delano, 2016). O país investiu na criação de um centro de pesquisa
6644 dedicado ao grafeno — o Centro Mackgraph, localizado no interior da Universidade
6645 Mackenzie, com orçamento estimado em R\$100 milhões (FNE, 2016).

6646 Apesar do investimento brasileiro ainda ser modesto se comparado ao de outras
6647 nações, a iniciativa demonstra determinação em avançar na área. Com abundância de
6648 matéria-prima e esforços contínuos em pesquisa e desenvolvimento, o Brasil tem potencial
6649 para consolidar sua participação em toda a cadeia produtiva do grafeno (Villela, 2016).

6650

6651 4. CONCLUSÃO

6652 Diante do exposto, confirmou-se que o grafeno é um material capaz de impulsionar
6653 novas tecnologias e contribuir para o avanço da ciência e da indústria. Além disso, seu uso
6654 pode ser integrado em regiões como a Amazônia, onde pesquisas vêm sendo desenvolvidas
6655 para explorar suas aplicações de forma sustentável, evidenciando o potencial do material

6656 tanto para inovações tecnológicas quanto para soluções locais de alto impacto. Ao longo
6657 deste trabalho, verificou-se que suas propriedades físico-químicas singulares o tornam um
6658 dos materiais mais promissores da atualidade, com potencial de substituir ou complementar
6659 elementos largamente utilizados, como o silício.

6660 Além disso, sua versatilidade abre caminho para aplicações sustentáveis, especialmente
6661 em áreas como energias renováveis, dispositivos eletrônicos de baixo consumo e sensores
6662 ambientais voltados à preservação da natureza. No contexto brasileiro, a abundância de
6663 grafite natural e os recentes investimentos em centros de pesquisa indicam que o país possui
6664 condições favoráveis para integrar-se à cadeia produtiva mundial do grafeno, embora ainda
6665 existam desafios em termos de investimento e desenvolvimento tecnológico.

6666 Suas propriedades não apenas aumentam a performance e a durabilidade de
6667 equipamentos, mas também abrem perspectivas para aplicações sustentáveis, diante do
6668 desmatamento e exploração excessiva da natureza, torna-se cada vez mais necessário
6669 desenvolver materiais que proporcionem benefícios à vida humana e à tecnologia, sem
6670 comprometer a parte mais essencial do planeta: o meio ambiente.

6671

6672 7. REFERÊNCIAS

6673 Alencar, E., & Delano, S. (2016). Processos de obtenção do grafeno, suas aplicações e sua
6674 importância para o Brasil. <https://share.google/ctyAlW6p3tE4vt6be>

6675 Araújo, C. L. de. (2022). *Grafeno: composição, propriedades, aplicabilidade e perspectivas para o*
6676 *futuro da tecnologia* [Trabalho de conclusão de curso, Faculdade de Tecnologia de Campinas].

6677 Balandin, A. A. (2011). Thermal properties of graphene and nanostructured carbon materials. *Nature*
6678 *Materials*, 10(8), 569–581. <https://doi.org/10.1038/nmat3064>

6679 Callister, W. D., & Rethwisch, D. G. (2018). *Materials Science and Engineering: An Introduction*
6680 (10th ed.). Wiley.

6681 De La Fuente, J. (2025). Properties of Graphene. *Graphenea*.
6682 <https://www.graphenea.com/pages/graphene-properties>

6683 Frente Nacional De Engenheiros – FNE. *Inovação e empreendedorismo são exigências para ICTs*.
6684 [https://fne.org.br/index.php/todas-as-noticias/3421-inovacao-e-empreendedorismo-sao-exigencias-](https://fne.org.br/index.php/todas-as-noticias/3421-inovacao-e-empreendedorismo-sao-exigencias-para-icts)
6685 [para-icts](https://fne.org.br/index.php/todas-as-noticias/3421-inovacao-e-empreendedorismo-sao-exigencias-para-icts).

6686 Fonseca, Clícia Joanna Neves; Junior, Antônio Augusto Martins Pereira; Isidorio, Daysianne Kessy
6687 Mendes; Silva, José Maria Leite da; Marchi, Belayne Zanini; Araújo, Filipe de Almeida; Alkimim,
6688 Hellen Karina Pereira; Oliveira, Pablo Henrique Ataíde; Altoé, Leandra; Nascimento, Lúcio Fábio
6689 Cassiano. *Resíduos de tauari da Amazônia como matéria-prima para a produção de óxido de grafeno*.
6690 *Revista Brasileira de Engenharia e Sustentabilidade*, v. 10, p. 18–25, 2023. DOI:
6691 <https://doi.org/10.15210/rbes.v10iespecial.24974>.

- 6692 Gil, A. C. (2008). *Métodos e técnicas de pesquisa social* (6. ed.). Atlas.
- 6693 Novoselov, K. S., Geim, A. K. Morozov, S. V., Jiang, D., Zhang, Y., Dubonos, S. V., V. Grigorieva, I.
6694 V., & Firsov, A. A. (2004). Electric field effect in atomically thin carbon films. *Science*, 306(5696),
6695 666–669. <https://doi.org/10.1126/science.1102896>
- 6696 Ratinac, K. R.; Ferrer, M.; Coombs, N.; et al. *Toward ubiquitous environmental gas sensors—*
6697 *capitalizing on the promise of graphene*. *Environmental Science & Technology*, v. 44, n. 9, p. 3296–
6698 3300, 2010. DOI: 10.1021/es902659d.
- 6699 Segundo, J. E. D. V. Vilar, E. O. Vilar (2016). Grafeno: Uma revisão sobre propriedades,
6700 mecanismos de produção e potenciais aplicações em sistemas energéticos. *Revista Eletrônica de*
6701 *Materiais e Processos*, 11(2), 54–57.
- 6702
- 6703